

Análise de suco de abacaxi natural e liofilizado como agentes de contraste em exames de colangiopancreatografia por ressonância magnética

Nara Cristina Amarante
CPGEI – UTFPR – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná Curitiba,
Brazil
ORCID: 0000-0002-8448-502X

Kátia Elisa Prus Pinho
CPGEI – UTFPR – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná Curitiba,
Brazil
ORCID: 0000-0002-3542-9283

Sérgio Francisco Pichorim
CPGEI – UTFPR – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0003-4380-7499

Abstract — The aim of this work is the evaluation of the performance and stability of the natural lyophilized pineapple juice for use as a contrast agent in CPRM tests. In order to obtain a product pleasant to the palate, without collateral effects, financially feasible, and with prolonged stability. In this study, natural pineapple juices of the Smooth Cayenne variety were used. In order to obtain the natural lyophilized pineapple juice, it was necessary to use food technology resources such as the lyophilization process and freezing concentration for the juice conservation. This process resulted a powder. The MR was then performed to ensure that the paramagnetic and ferromagnetic characteristics of the product did not undergo drastic changes that would impede the results of the images. **Results:** The ideal images in the MR for analysis and reading are the images that obtained the highest brightness, the highest signal intensity, *i.e.* the clear images. It was observed that in the time T2, shows the dark images that the juices provided and that is required in the CPRM examination, once for the acquisition of the images in the biliary and pancreatic ways the contrast administered should eliminate the residual signal. With the analysis of T1 and T2 respectively, it can be observed that in T1 the substance 4 was the best contractor for the image. After the juice was produced and their analysis, it was verified that the substance that obtained the best contrast result for CPRM was number 4, that is, the natural lyophilized pineapple juice.

Keywords— *lyophilized pineapple, contrast, magnetic resonance imaging, cholangiopancreatography.*

I. INTRODUÇÃO

A ressonância magnética (RM) possibilita a aquisição de imagens das estruturas anatômicas do corpo humano e a análise de processos fisiológicos em tempo real [1,2]. O exame de colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) tornou-se o padrão de referência para a imagem dos ductos biliares, pâncreas e vesícula biliar. Este exame auxilia no diagnóstico de doenças que afetam as vias biliares e pancreáticas, como colangiocarcinoma, coledocolitíase e colangite esclerosante primária [3,4]. Para realçar estes órgãos e possíveis lesões são utilizados agentes de contrastes. Estes contrastes são sintéticos, à base de gadolínio (existem diferentes marcas com estrutura química distintas) e importados [5]. Os contrastes em RM além de facilitar a identificação das imagens são aplicados em seqüências específicas, em tempos de T1 (denominado de tempo de recuperação) e T2 (tempo de relaxamento), desta forma há possibilidade de quantificar a região de interesse (*Region of interest* - ROI) [6,7]. Atualmente, vários pesquisadores estão

buscando outras alternativas de contrastes como chás, substâncias preparadas, sucos naturais entre outros [8,9,10], que contenham ferro e manganês com propriedades ferromagnéticas e paramagnéticas capazes de produzir sinal necessário para a aquisição de imagens por RM [11]. Existe uma variedade de agentes de contrastes naturais que podem ser utilizados no trato gastrointestinal, em especial em CPRM. Recentemente Pinho [12], testou o suco de abacaxi natural como agente de contraste oral negativo em CPRM e comprovou sua efetividade na obtenção de imagens. Uma outra alternativa ao suco natural seria o uso de suco em pó reidratado. Que apresenta como grande vantagem maior vida útil, mais praticidade, além de facilidade de transporte e armazenamento. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar a estabilidade do suco natural de abacaxi liofilizado (em pó). Após o suco liofilizado ser reconstituído com água própria para medicamentos (ultrapurificada por osmose reversa) realizou-se testes em exame de CPRM para verificar se o produto liofilizado conservou as propriedades ferromagnéticas e paramagnéticas necessárias para a aquisição de imagens de RM [2,11,13].

II. MÉTODOS

Neste estudo foram utilizados sucos naturais de abacaxi da variedade *Smooth Cayenne* e o procedimento de preparo seguiu as normas de boas práticas de fabricação, estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) já testada em outras pesquisas [14]. Para a obtenção do suco natural de abacaxi liofilizado, fez-se necessário empregar recursos de tecnologia de alimentos como o processo de liofilização e concentração por congelamento para a conservação do suco. Esta técnica é muito utilizada pois, através da redução da atividade de água e sem aquecimento, preserva as características nutricionais e sensoriais do produto [15]. A liofilização é um método de secagem que se baseia na remoção do solvente (água) do produto congelado por sublimação a alto vácuo. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Este processo é facilitado porque a pressão usada é extremamente baixa logo, altera o ponto de vaporização da água. Trabalha-se sempre abaixo do ponto triplo para evitar a fusão do gelo [16], conforme é mostrado na Figura 1. O suco em pressão e temperatura ambiente (a) é fisicamente congelado (b), em seguida é reduzida a pressão na câmara de liofilização (c) até ocorrer a evaporação de toda água (d) sem

aquecimento. Após cerca de 48 horas retorna-se à situação inicial de temperatura e pressão (a), obtendo-se a total desidratação do produto [15].

Fig. 1. Diagrama de fases ilustrando os três estados físicos da matéria, o ponto triplo e as condições para a ocorrência do processo de liofilização
 FONTE: Adaptado de [17].

Deste processo resulta um pó e por conseguinte, investigou-se também se a esterilização foi eficiente ou se ocorreu adulteração, contaminação incorrendo prejuízo a qualidade do alimento e de alguma maneira possam apresentar riscos à saúde [14]. Após a obtenção deste produto em pó ele será reconstituído, com água própria para medicamentos clarificada por osmose reversa para a realização das análises e testes [14].

Os testes foram efetuados no equipamento de RM de 1,5 T marca *General Electric Company* (GE), modelo HDXT com 12 canais e *GE Healthcare Advantage Workstation, software Centricity DICOM Viewer* versão 3.0, em uma Clínica de Diagnóstico por Imagem em Curitiba-PR, com a sequência de ponderação T2 de colangio radial. Utilizou-se um pote plástico preenchido com água para facilitar a identificação das amostras. E ainda um marcador (tipo cápsula) foi fixado no canto superior direito (indicado pela seta na Figura 2), auxiliando a visualização dos copos. Foram analisadas as imagens obtidas nos tempos T1 e T2. Com seguintes parâmetros: iniciando pelo localizador em 3 planos ortogonais na sequência *single-shot fast spin echo* em apneia (LOC 3 PL SSFSE Apneia); colangio radial e; Axial aquisição em T1 e T2, Axial Fiesta [12]. Para simular o corpo do paciente foi empregado uma bobina *Full Fov* e apoio de espumas em cima das amostras, para que os testes tivessem o mesmo posicionamento que é utilizado para o exame de CPRM [12].

Na Figura 2 estão dispostas as amostras. Foram testadas além do sucos o contraste comercial usual na Clínica. Podese observar o contraste comercial, Dotarem (0,5 mmol/ml) 1 ml de Gd com 190 ml de água (1), suco de abacaxi com 100 g/80 ml de água representados pelo número (2), suco de e abacaxi natural com 150 g/100 ml de água sequencialmente na fileira superior (3). Na fileira inferior estão dispostos sequencialmente o suco abacaxi liofilizado e reidratado nas concentrações 110g/L de água (4), 90g/L (5), 70g/L (6), respectivamente. Conforme citado anteriormente a medição da ROI foi efetuada em cada amostras, sendo que o local estabelecido é na altura do copo e aonde continha uma grande quantidade de líquidos. Após a medição o próprio *software* automaticamente fornece os valores mínimos e máximos, média e o tamanho da ROI.

Na Figura 3 e 4 os círculos ao redor de cada copo indicam que as ROI foram medidas, nos tempos T1 e T2.

III. RESULTADOS

As Figuras 3 e 4 apresentam as imagens de RM para T1 e T2, respectivamente, mostrando as imagens dos contrastes em escala de nível de cinza. Salienta-se que em T1 as imagens devem ser mais escuras (valores maiores) e em T2 mais claras (valores menores). Estas imagens foram adquiridas devido à intensidade do sinal produzido pela diferença das concentrações das amostras.

Fig. 2. Fotografia das amostras utilizadas na MRI. 1) Contraste comercial Dotarem. 2) e 3) Sucos naturais com 1,25 e 1,5 g/mL, respectivamente. 4), 5) e 6) Sucos liofilizados com 110, 90 e 70 g/L, respectivamente.

Fig. 3. Imagem de MRI em T1 das amostras. 1) Contraste comercial Dotarem. 2) e 3) Sucos naturais com 1,25 e 1,5 g/mL, respectivamente. 4), 5) e 6) Sucos liofilizados com 110, 90 e 70 g/L, respectivamente.

Fig. 4. Imagem de MRI em T2 das amostras. 1) Contraste comercial Dotarem. 2) e 3) Sucos naturais com 1,25 e 1,5 g/mL, respectivamente. 4), 5) e 6) Sucos liofilizados com 110, 90 e 70 g/L, respectivamente.

Para análise dos contrastes, manteve-se o padrão de referência o contraste comercial (amostra 1). Na Figura 5 os valores maiores foram obtidos das amostras 2, 4, 5 e 6, já que quanto maior o valor mais branco ficará na imagem. Na Figura 6, quanto menor o valor mais escuro apresentará, pois aqui contraste em CPRM deve apagar o sinal do estômago e duodeno. Assim os menores valores foram das amostras 2, 3, 4 e em seguida 5, 1 e 6.

Fig. 5. Valores médios de T1 obtidos das imagens de MRI para as áreas circulares de 1174 mm² mostradas na Fig. 3. Valores obtidos pelo *software Centricity DICOM Viewer* versão 3.0.

Fig. 6. Valores médios de T2 obtidos das imagens de MRI para as áreas circulares de 1174 mm² mostradas na Fig. 4. Valores obtidos pelo *software Centricity DICOM Viewer* versão 3.0.

Fig. 7. Variação dos valores de T1 (losangos) e T2 (quadrados) para o suco liofilizado em função da variação de concentração utilizada.

IV. DISCUSSÃO

Produziu-se 2000 ml de suco, correspondendo à 100% do produto. Este volume inicial resultou em 350 g de pó após o processo de liofilização, obteve-se um fator de rendimento de 17,5%, considerado satisfatório. O suco apresentou fator de correção (FC) igual a 2,33% o que significa que ocorre uma grande perda de matéria prima no processo de liofilização, devido ao descarte de cascas, coroas e teor de fibras, ou seja, ficou mais concentrado.

Através do *software Centricity DICOM Viewer* versão 3.0, foi selecionada uma área circular no centro da imagem de cada amostra de 1 a 6 (conforme pode-se ver nas figuras 3 e 4). Nessas áreas de 1174 mm² foram determinadas as intensidades médias dos valores dos decaimentos T1 e T2 para cada amostra de contraste. Esses valores médios obtidos estão plotados nos gráficos das figuras 5 e 6, para os valores de T1 e T2, respectivamente.

Em uma primeira análise dos valores de T1 obtidos (figura 5), observa-se que os sucos naturais tiveram valores mais baixos em comparação ao contraste comercial Dotarem. Por outro lado, os sucos liofilizados tiveram valores mais alto (ou igual, como no caso da amostra 6). Contudo para os valores de T2 obtidos (figura 6), todos os valores ficaram abaixo do valor obtido pelo Dotarem, exceto a amostra 6 que ficou igual.

Com relação ao fator de diluição do pó do suco liofilizado, pode-se observar, através da figura 7, que o aumento na concentração do suco recomposto provoca uma pequena diminuição nos valores de T1. Por outro lado, essa variação na concentração do suco provoca grandes variações nos valores de T2. Ou seja, o parâmetro T2 é mais sensível as variações da diluição do suco liofilizado.

Fazendo uma comparação com o contraste Dotarem, pode-se afirmar que a concentração de 70 g de suco em pó para um litro de água (amostra 6) é a que apresenta as imagens mais semelhantes, tanto para T1 quanto para T2. Contudo, se deseja-se obter um contraste mais elevado nas imagens em T1, a concentração de 110 g/L é a mais apropriada.

V. CONCLUSÃO

Para T1 os sucos naturais tiveram valores mais baixos em comparação ao contraste comercial Dotarem, e os sucos liofilizados tiveram valores mais alto ou igual. No tempo de decaimento T2 todos os valores ficaram abaixo do valor obtido pelo Dotarem, exceto a amostra 6 que ficou igual.

Em relação ao fator de diluição do pó do suco liofilizado, pode-se afirmar que o aumento na concentração do suco recomposto provoca uma pequena diminuição nos valores de T1. No entanto, essa variação na concentração do suco provoca grandes variações nos valores de T2. Desta forma, constata-se que o parâmetro T2 é mais sensível as variações da diluição do suco liofilizado.

Comparando-se com o contraste Dotarem, pode-se afirmar que a concentração de 70 g de suco em pó para um litro de água (amostra 6) é a que apresenta as imagens mais semelhantes, tanto para T1 quanto para T2. Contudo, se deseja-se obter um contraste mais elevado nas imagens em T1, a concentração de 110 g/L é a mais apropriada.

Com a análise de T1 e T2 respectivamente, pode-se afirmar que em T1 a substância 4, foi a que produziu melhor contraste para a imagem. Para T2, pode-se afirmar que a substância 3, foi a que representou a menor intensidade de sinal de acordo com a média aritmética.

Desta forma, infere-se que a substância que melhor obteve resultado de contraste para CPRM é a de número 4, ou seja o suco natural de abacaxi liofilizado. Assim, conclui-se que o processo de liofilização proposto por esta investigação é satisfatório.

REFERÊNCIAS

- [1] Mazzola, A. A. Princípios Físicos da Ressonância Magnética. Revista Brasileira de Física Médica. 2009;3(1):117-29
- [2] Westbrook, C.; Roth, C. K.; Talbot, J.. Ressonância Magnética: aplicações práticas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- [3] Melo, C.G.; Neto, C. M.; Pereira, E. R.; Campos, T.; Moricz, A.; Oliveira, M.B.; Junior, A.M.P.; Silva, R.A. Coledocolitíase: da suspeita ao diagnóstico. Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 2017, 62(1): 35-41.
- [4] Bates, D.D.B., Lebedis, C.A., Soto, J.A., Gupta, A. Use of magnetic resonance in pancreatobiliary emergencies. Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America, v. 24, p. 433-448, 2016.
- [5] Gonçalves, M. A; Ramalho, C. T. Agentes de Contraste para Imagem por Ressonância Magnética: Uma Revisão. Rev. Virtual Quim, 2017, 9 (4).
- [6] Westbrook, C.; Kaut. C.; Ressonância Magnética Prática. 2 a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- [7] Sasani, H.; Kayhan, A.; Sasani, ME.; Sasani, MA. Signal analysis of pineapple according to its anatomical region in magnetic resonance cholangiopancreatography: Which region is most effective in suppressing gastric fluid signal? Biomedical Research, v. 28 (11), p. 5167-5171, 2017.
- [8] Arrivé, L.; Coudray, C.; Azizi, L.; Lewin, M.; Hoeffel, C.; CholleyMonnier, L.; Lacombe, C.; Vautier, S.; Poupon, J. ; Tubiana, J.M. Utilisation du jus d'ananas en tant qu'agent de contraste négatif en cholangiopancréatographie par résonance magnétique. Journal Radiology, v. 88, p. 1689-94, 2007.
- [9] Varavithya, V.; Jatchavala, J.; Sumetchotimaytha, W. The efficacy of roselle (Hibiscus Sabdariffa Linn.) flower tea as oral negative contrast agent for MRCP study. Journal of the Medical Association of Thailand, v. 88 (1), S35- S41, 2005.
- [10] Frisch, A.; Walter, T.C.; Hamm, B.; Denecket, T. Efficacy of oral contrast agents for upper gastrointestinal signal suppression in MRCP: A systematic review of the literature. Acta Radiologica Open, v. 6 (9), p. 1-7, 2017.
- [11] Bastos, J.P.A. Eletromagnetismo para Engenharia: estática e quase estática. 3ª. ed.rev. Florianópolis: UFSC, 2012, 154-157.
- [12] Pinho, K.E.P, et al. Sucos Naturais como Agentes de Contraste para Exames de Colangiopancreatografia por Ressonância Magnética. XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB, CPGEI/UTFPR, Curitiba: 2016.
- [13] Fellows, P.J.; et al. Tecnologia do Processamento de Alimentos: princípios e prática. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- [14] ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde. Instituto Adolfo Lutz. Métodos Físico Químicos para Análise de Alimentos. 2 ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde, 2005.
- [15] Oliveira, G. R. de; Santos, J. T. S.; Campos, A. F. P.; Nunes, T. P.; Russo, S. L.; Junior, A. M. de O.. Prospecção Tecnológica: Processo de Liofilização na Indústria de Alimentos. Revista GEINTEC v.3, n.1, 2013. DOI: <https://doi.org/10.7198/geintec.v3i1>
- [16] Gonçalves, O. M. de A. R.. Estudo comparativo de processo de desidratação por liofilização e secagem convencional. 142 f. Relatório de estágio (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Tecnologia Química. Instituto Politécnico de Tomar, Portugal., 2015. Disponível

em: <<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/12966/1/Estudo%20comparativo%20de%20processos%20de%20desidrata%C3%A7%C3%A3o.pdf>>. Acesso 22/05/2018

- [17] Metta, F. I. K., Ayrosa, A. M. I. B., Paletta, F. C.. O papel da liofilização na conservação de alimentos pelo controle da umidade. Proceedings of Safety, Health and Environment World Congress. 2012. Disponível: <http://proceedings.copec.eu/index.php/shewc/article/view/287#.XSvuBehKjIU>. Acesso: 14/03/2018.